

ЖЕДЕЛ КАЛЬКУЛЕЗДІ ХОЛЕЦИСТИТТЕ МИНИМАЛДЫ ИНВАЗИВТІ ЖӘНЕ ДӘСТҮРЛІ ХИРУРГИЯЛЫҚ ЕМНІҢ САЛЫСТЫРМАЛЫ ТИІМДІЛІГІ

ДОСЖАНОВ НАРИМАН САПАРАЛИЕВИЧ

«№1 Хирургиялық аурулар» кафедрасының ассистенті

ДОСЖАНОВА АДИЛИЯ НАРИМАНОВНА

С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университеті

ЖОРАБЕК САЯ БАУЫРЖАНҚЫЗЫ

MSc, «Денсаулық сақтау саясаты және менеджменті» кафедрасының профессор ассистенті

АМАНТАЙ НУРАЛЫ МАРАТҰЛЫ

«Жалпы медицина - 2» факультетінің интерні

АСАНОВ ЕЛДОС КУРАЛБЕКУЛЫ

«Жалпы медицина - 2» факультетінің интерні

ЕСЕН ЕСІМХАН БАУЫРЖАНҰЛЫ

«Жалпы медицина - 2» факультетінің интерні

КАЗАК МЕРВЕ

«Жалпы медицина - 2» факультетінің интерні

УСЕНҚЫЗЫ АЯУЛЫМ

«Жалпы медицина - 2» факультетінің интерні

УСЕРБАЙ МЕРУЕРТ МҰРАТБЕКҚЫЗЫ

«Жалпы медицина - 2» факультетінің интерні

ЭРМУХАМАДОВ БУНЁД КАХРАМАНОВИЧ

«Жалпы медицина - 2» факультетінің интерні

“С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университеті” КеАҚ,
Алматы қаласы, Қазақстан

ӨЗЕКТІЛІГІ: *Жедел калькулезді холецистит - өт-тас ауруының ең жиі асқынуларының бірі болып табылады және қазіргі таңда жедел хирургиялық патологиялар арасында маңызды орын алады [1].*

Соңғы ірі мета-талдауларға сәйкес, әлемде өт-тас ауруының таралуы шамамен 6,1% құрайды, ал бұл патологияның жиілігі жас ұлғаюымен және әйелдер арасында айтарлықтай жоғарылайтыны көрсетілген [2].

Жедел калькулезді холецистит хирургиялық стационарларға түсетін науқастардың басым бөлігін құрап, жедел хирургиялық патологиялардың үштен бірін құрайды, бұл оның клиникалық және әлеуметтік маңыздылығын арттырады [3]. Қазіргі таңда емдеудің «алтын стандарты» ретінде лапароскопиялық холецистэктомия ұсынылғанымен, оның орындалу уақыты, тиімділігі және ашық хирургиямен салыстырғандағы артықшылықтары әлі де талқылануда [4].

Зерттеулер көрсеткендей, ерте кезеңде жасалған лапароскопиялық операциялар ауруханада жату ұзақтығын қысқартып (шамамен 4,9±1,6 күн/6,9±1,7 күн), операция уақытының азаюына және асқынулар жиілігінің төмендеуіне ықпал етеді [5].

Ауыр түрдегі жедел калькулезді холецистит кезінде консервативті немесе альтернативті ем тактикалары қолданылған жағдайда қайталама билиарлы асқынулардың жиілігі 50%-дан астамға жететіні және ұзақ мерзімді өлім көрсеткіштері жоғары болатыны байқалған [7].

Осыған байланысты, жедел калькулезді холециститте минималды инвазивті және дәстүрлі хирургиялық ем әдістерінің салыстырмалы тиімділігін жан-жақты зерттеу клиникалық тәжірибені оңтайландыру және ем нәтижелерін жақсарту үшін өзекті болып табылады.

ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСЫНЫҢ МАҚСАТЫ: Жедел калькулезді холецистит кезінде минималды инвазивті және дәстүрлі хирургиялық емдеу әдістерінің салыстырмалы тиімділігін бағалау және олардың негізінде клиникалық тұрғыдан тиімді хирургиялық ем тактикасын анықтау.

ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСЫНЫҢ МІНДЕТТЕРІ:

1. Жедел калькулезді холециститті хирургиялық емдеудің минималды инвазивті және дәстүрлі әдістеріне заманауи әдебиеттерге жүйелі шолу жүргізу.

2. Клиникалық жағдайларды ретроспективті талдау арқылы минималды инвазивті және дәстүрлі әдістердің ерте және кеш нәтижелерін бағалау.

3. Алынған деректер негізінде минималды инвазивті және дәстүрлі хирургиялық емдеу әдістерінің тиімділігіне салыстырмалы талдау жасау.

4. Жедел калькулезді холециститте қолданылатын хирургиялық ем әдістерінің тиімділігін негізгі клиникалық көрсеткіштер бойынша (асқынулар жиілігі, госпитализация ұзақтығы, өлім-жітім) анықтау.

Түйін сөздер: жедел калькулезді холецистит, хирургиялық ем, холецистэктомия, минималды инвазивті әдістер, лапароскопия, холедохолитиаз.

КІРІСПЕ

Жедел холецистит - өтқабы қабырғасының зақымдалуына, өтқабында тастардың түзілуіне, билиарлық жүйенің моторлық-тондық бұзылыстарына алып келетін қабыну ауруы [8]. Жедел холецистит - кең тараған хирургиялық аурулардың бірі, жиілігі бойынша аппендициттен кейін екінші орында тұр [9].

Жедел холецистит мәселесі соңғы отыз жыл бойы өзекті болып отыр, оның себебі аурудың кең таралуы мен шешімін әлі де таппаған сұрақтардың болуында [10].

60 жастан асқан науқастарда жедел холециститтің деструктивті түрінің салыстырмалы мәні әдебиеттік шолу деректері бойынша 40,5%-дан 92,8% - ға дейін құрайды. Операциядан кейінгі жалпы өлім-жітім 2-12% шегінде ауытқиды, ұстама кезіндегі операциялар кезінде 14-15% - ға, ал егде жастағы адамдарда - 20% - ға жетуі мүмкін [11,12].

Сонымен қатар, жан-жақты тексеру мен науқастарды дайындаудан кейін жедел өт қабы қабынуы кезінде орындалған жоспарлы және кейінге қалдырылған мини инвазивті оталар айтарлықтай жақсы нәтиже береді. Мұндай жағдайларда отадан кейінгі өлім - жітім 0,2-0,3%-дан аспайды [13].

Статистикалық деректер бойынша 2003 жылдан бері науқастардың холециститпен ауруханаға түсу деңгейі 2 есеге, осыған байланысты жасалынатын шұғыл операциялар саны 3 есеге өскен [14].

Қазіргі уақытта жедел холецистит әлем бойынша халықтың ересек бөлігінің 20%-ында кездеседі [15].

Жедел холециститтің ұзақтығы 2-3 тәуліктен асқанда және науқастар медициналық көмекке кеш жүгінген кезде өт қабының аймағында қабыну асқынуларының пайда болу қаупі артады. Асқынған жедел холецистит кезінде лапароскопиялық араласуларды қолдануды тежейтін объективті фактор қабыну инфильтраты аймағындағы ауыр патоморфологиялық өзгерістерге байланысты бақыланбайтын қан кету және бауырдан тыс өт жолдарының зақымдану қаупі болып табылады. Алайда, асқынған холециститке қатысты ашық оталардағы

өлім-жітім деңгейі жоспарлы лапароскопиялық оталарға қарағанда бірнеше есе жоғары, 7-13,5% - ға дейін жетеді [16].

Жедел холецистит ұстамасы кезіндегі шұғыл оталар жедел көріністер бәсеңдегеннен кейін орындалған жоспарлық операцияға қарағанда қауіпті болып табылады [17].

Жедел холециститті консервативті емдеудің нәтижесіздігі хирургиялық ота арқылы емдеудің маңыздылығын көрсетті. Патогенетикалық тұрғыдан негізделген хирургиялық емдеу әдісі қазірде жедел холецистит емінде жетекші болып табылады. Өт қабын алып тастау отасы(холецистэктомия) - қазіргі уақытта өт қабының қабыну және басқа да аурулары кезінде таңдау отасы ретінде қарастырылады. Қазіргі уақытта дәстүрлі холецистэктомиямен қатар лапароскопиялық оталар мен тері арқылы холецистостомия оталарын қамтитын мини инвазивті әдістер кеңінен қолданылуда [18,19].

ЗЕРТТЕУ МАТЕРИАЛДАРЫ МЕН ӘДІСТЕРІ:

Зерттеу Алматы қаласы №7 Қалалық клиникалық ауруханасында жүргізілді. 2019-2025 жылдар аралығында жедел калькулезді холецистит диагнозымен стационарға түскен және хирургиялық ем қабылдаған n=160 науқастың ауру тарихына ретроспективті талдау жасалды. Барлық науқастарға диагноз қою және ем жүргізу Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің клиникалық хаттамаларына сәйкес жүзеге асырылды.

Зерттеуге енгізу критерийлері:

- Жедел калькулезді холецистит диагнозының клиникалық, зертханалық және аспаптық әдістермен дәлелденуі;

- Стационарлық жағдайда хирургиялық емнің жүргізілуі;

- Ауру тарихының толық және қолжетімді болуы;

- 18 жастан жоғары пациенттер.

Зерттеуден шығару критерийлері:

- Жедел калькулезді емес холецистит түрлері;

- Консервативті еммен шектелген жағдайлар;

- Қосымша ауыр декомпенсацияланған соматикалық патологиялар болуы (онкологиялық аурулар, терминальды жағдайлар);

- Ауру тарихының толық емес немесе деректердің жеткіліксіз болуы.

Жедел калькулезді холециститті хирургиялық емдеудің минималды инвазивті және дәстүрлі әдістеріне қатысты соңғы жылдардағы халықаралық және отандық ғылыми жұмыстарға жүйелі талдау жүргізілді. Минималды инвазивті және дәстүрлі хирургиялық әдістердің тиімділігіне салыстырмалы талдау жасалып, негізгі клиникалық көрсеткіштер бағаланды. Ауру тарихтары негізінде науқастардың шағымдары, анамнезі, объективті жағдайы, зертханалық көрсеткіштері (қан талдауы, биохимиялық көрсеткіштер), аспаптық зерттеу нәтижелері (УДЗ, КТ) талданды. Сонымен қатар, жүргізілген хирургиялық ем түрлері және операциядан кейінгі нәтижелер бағаланды. Хирургиялық емнің тиімділігі келесі көрсеткіштер бойынша бағаланды: операциядан кейінгі асқынулар жиілігі, стационарда жату мерзімі, операциядан кейінгі қалпына келу уақыты, өлім-жітім көрсеткіші.

Жалпы алынған мәліметтерді кешенді талдау нәтижесінде жедел калькулезді холецистит кезінде минималды инвазивті және дәстүрлі хирургиялық ем әдістерінің салыстырмалы тиімділігі анықталды.

ЗЕРТТЕУ НӘТИЖЕЛЕРІ ЖӘНЕ ТАЛҚЫЛАУ

Зерттеуге енгізілген науқастардың орташа жасы $56,3 \pm 8,2$ жас болды, оның ішінде әйелдер-76 (48%), ерлер-84 (52%).

№1 Сурет. Науқастардың жынысы бойынша үлесі

Науқастардың жасы емдеу нәтижелеріне белгілі бір дәрежеде әсер ететіні белгілі болды. Науқастың жасы үлкен болған сайын қан жоғалтуға ағзаның компенсация дәрежесі мен емдік шараларға жауабы, операциядан кейінгі жазылу дәрежесі төмендей беретіні анықталды. Мәселен, зерттелінген науқастар арасында 18-39 жаста - 28 (17,5%), 40-59 жаста - 59 (36,9%), қарттық жаста 60 жастан жоғары - 73 (45,6%) науқас болды.

№2 Сурет. Науқастардың жас топтары бойынша статистикасы

Клиникалық ағымына қарай науқастар екі топқа бөлінді: 112 (70%) науқаста асқынусыз жедел калькулезді холецистит, ал 48 (30%) жағдайда асқынған түрлері (өт қабы ішілік гипертензия, қабынудың деструктивті формалары, холедохолитиаз) анықталды.

Негізгі топқа асқынусыз ағыммен түскен $n=112$ науқас енгізіліп, оларға минималды инвазивті хирургиялық ем әдістері - лапароскопиялық холецистэктомия қолданылды. Бақылау тобын асқынған түрімен түскен және дәстүрлі ашық холецистэктомия және тері арқылы холецистостомия (дренаждау) жасалған $n=48$ науқас құрады.

№3 Сурет. Науқастардағы жедел холециститтің асқыну болуы бойынша үлесі

Операцияға дейінгі дайындық кезеңінде барлық $n=160$ науқасқа құрсақ қуысы УДЗ жасалған. Жедел холецистит кезінде УДЗ өт қабында конкременттердің болуын, олардың өлшемдерін, холедохолитиаз белгілерін, өт қабы қабырғасының қалыңдығын, жалпы бауырлық түтік, жалпы өт, өт қабының түтіктерінің диаметрін анықтау үшін жүргізіледі. УДЗ нәтижесі бойынша $n=160$ (100%) науқастың өт қабы және өт жолдарында конкременттер анықталып, $n=48$ науқаста конкремент билиарлы жүйенің дистальды бөлігінде орналасса, қалған $n=112$ науқаста билиарлы жүйенің проксимальды бөлігінде орналасқандығы анықталды.

№4 Сурет. Құрсақ қуысы УДЗ бойынша нәтижелер

Өт қабы ішілік гипертензиямен асқынған жедел холециститпен түскен науқастар дәстүрлі ашық холецистэктомия және өт жолдарының дренаждауымен, тері арқылы холецистостомия әдістерімен емделсе, қалған асқынусыз 112 науқасқа мини инвазивті әдістер, атап айтсақ лапароскопиялық холецистэктомия жасалған. Дәстүрлі, ашық холецистэктомия жасалған $n=48$ науқас бақылау тобы ретінде қарастырылды.

№5 Сурет. Жедел холециститпен түскен науқастарға жасалған хирургиялық емдеу әдістерінің үлесі

Асқынулар анықталған және ауру басталғанына 72 сағаттан асқан $n=31$ науқасқа дәстүрлі ашық, кең лапаротомиялық холецистэктомия, тері арқылы бауыр арқылы холангиостомия $n=9$ науқасқа жасалған. Бұл науқастарға өт түтігінің біріншілік пункциясы кезінде УДЗ арқылы бақыланған, ал дренаж қою кезінде рентгеноскопиялық әдіс пайдаланылған. Премедикация ретінде барлық науқасқа 1 мл 2% промедол ерітіндісін бұлшықет ішіне және 0,5% сибазон ерітіндісін көктамыр ішіне енгізген. Пункция жасалынатын қабырғааралық аймаққа 0,5% новокаин ерітіндісі арқылы жергілікті қабаттық анестезия жасалған. Барлық $n=8$ науқасқа ішкі-сыртқы дренаждау жүргізілген.

Бұл науқастар бақылау тобы болғандықтан отадан кейінгі асқынулардың болуын талдау барысында жалпы $n=48$ науқастың, $n=31$ -де отадан кейінгі асқынулар дамыған.

№6 Сурет. Ашық ота жасалған науқастарда дамыған отадан кейінгі асқынулар үлесі

Негізгі зерттеу тобы болып табылатын n=112 науқасқа мини инвазивті хирургиялық әдістер қолданылған. Науқастардың бәріне лапароскопиялық холецистэктомия отасы жасалған.

Жүргізілген хирургиялық әдістердің тиімділігін бағалау мақсатында ЖҚА бойынша барлық кезеңдегі лейкоцит деңгейі талданды. Нәтижесінде дәстүрлі ашық лапаротомиялық холецистэктомия отасына қарағанда мини инвазивті әдістер жасалған науқастарда лейкоциттің төмен деңгейі және төмендудің жоғары динамикасы байқалды.

№7 Сурет. Науқастардағы қандағы лейкоцит деңгейінің динамикасы

Дәстүрлі және мини инвазивті хирургиялық әдістер жасалған n=160 науқаста отадан кейінгі абдоминальды асқынулардың кездесуіне статистикалық талдау жасалды. Нәтижесі:

Асқынулар	Жасалынған ота түрі			Тері арқылы дренаждау әдістері, жалпы n=17
	Дәстүрлі жалпы n=31	ХЭ, n=112	ЛХЭ, жалпы	
Орнатылған дренаждың дислокациясы	9(29%)	4(3,6%)		5(29%)
Іш қуысына қан кету	4(13%)	1(0,9%)		1(5,9%)
Өттік перитонит	3(10%)	0		1(5,9%)
Бауырлық жасушалық жеткіліксіздік дамуы	5(16%)	2(1,8%)		3(17,7%)

№1 Кесте. Отадан кейінгі абдоминальды асқынулардың кездесуі

Зерттеу тобының ауру тарихтарына ретроспективті талдау жүргізе отырып, науқастардың стационарға түскендегі билирубин деңгейінен толық оналту кезеңі өткенге дейінгі уақыттағы билирубин деңгейінің төмендеу динамикасын график түрінде көрсеттік:

№8 Сурет. Жалпы негізгі және бақылау тобының науаастарының қанындағы билирубин көрсеткішінің динамикасы

Барлық хирургиялық емдеу әдістері жүргізілгеннен кейін екі топта да айқын қандағы билирубин деңгейінің төмендеуі анықталды. Отадан кейінгі алғашқы тәулікте билирубин деңгейі 247 ± 11 мкмоль/л ден 201 ± 7 мкмоль/л ге дейін, яғни 1,28 есеге ($P < 0.01$), 3 тәулікте 139 ± 9 мкмоль/л ге дейін, яғни 1,45 есеге ($P < 0.001$) 7 тәулікте 90 ± 5 мкмоль/л ге дейін, яғни 1,54

Асқынулар	Мүмкіндіктер қатынасы	95% СИ	Мультивариантты Р – көрсеткіші
Іш қуысына қан кету	2,119	1,060-4,555	0,0345
Перитонит	4,007	1,235-12,967	0,0211
Дренаж дислокациясы	2,870	1,456-6,058	0,003
СИ – Сенім интервалы			

есеге ($P < 0.001$) төмендеді.

№2 Кесте. Жедел калькулезді холециститтің оталардан кейінгі асқынуларына мультивариантты талдау

Жалпы салыстырмалы және ретроспективті талдаудан кейін жедел калькулезді холециститтің хирургиялық еміндегі ота түрлерінің тиімділігін №9 суреттегі гистограммдан көреміз:

№9 Сурет. ЖКХ кезіндегі әдістердің тиімділігі

ҚОРЫТЫНДЫ

1. Әдеби шолу нәтижесінде жедел калькулезді холециститті емдеуде минималды инвазивті әдістердің клиникалық артықшылықтары дәлелденді.

2. Ретроспективті талдау барысында минималды инвазивті әдістер қолданылған науқастарда операциядан кейінгі асқынулардың жиілігі төмен және қалпына келу динамикасы жылдам екені анықталды.

3. Салыстырмалы талдау нәтижесінде дәстүрлі ашық хирургиямен салыстырғанда лапароскопиялық әдістердің тиімділігі жоғары екені белгілі болды.

4. Негізгі клиникалық көрсеткіштер бойынша (асқынулар, госпитализация ұзақтығы, өлім-жітім) минималды инвазивті хирургиялық ем әдістері жедел калькулезді холецистит кезінде тиімді екені анықталды.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Ji FF. Acute calculous cholecystitis: review of current best practices. World J Gastrointest Surg. 2017;9(10):214. doi:10.4240/wjgs.v9.i10.214
2. Wang X, Yu W, Jiang G, et al. Global epidemiology of gallstones in the 21st century: a systematic review and meta-analysis. Clin Gastroenterol Hepatol. 2024;22(8):1586-1595. doi:10.1016/j.cgh.2024.01.051
3. Murphy CG, et al. Management and patient outcomes following admission with acute cholecystitis in Ireland: A national registry-based study. Surgeon. 2024;22(6):364-368. doi:10.1016/j.surge.2024.08.004
4. Murray AC, Markar S, Mackenzie H, et al. An observational study of the timing of surgery and outcomes for acute cholecystitis. Surg Endosc. 2018;32(7):3055-3063. doi:10.1007/s00464-017-6016-9
5. Khan M, et al. Rate of conversion of laparoscopic to open cholecystectomy in early versus delayed surgery. Eur J Cardiovasc Med. 2024. doi:10.52772/ejcm.v14iX.2551
6. Laparoscopic vs open approach for acute cholecystitis in octogenarians. Am J Surg. 2024. doi:10.1016/j.amjsurg.2024.01.014
7. Papageorgiou D, et al. Clinical evolution of gallstones following percutaneous cholecystostomy in acute calculous cholecystitis. Ann Gastroenterol. 2024. doi:10.20524/aog.2024.0835

8. McKay A, Abulfaraj M, Lipschitz J (2017) Short-and long-term outcomes following percutaneous cholecystostomy for acute cholecystitis in high-risk patients. *Surg Endosc* 26(5):1343-1351
9. Андреев А.Л., Рыбин Е.П., Учваткин В.Г., и др. Сравнительная оценка результатов одноэтапной и двухэтапной тактики лечения холедохолитиаза у 150 пациентов. Тезисы международной конференции «Применение сшивающих аппаратов в лапароскопической и торакоскопической хирургии»; 2019; Санкт-Петербург.
10. Гальперин Э.И, Волкова Н.В. Заболевания желчных путей после холецистэктомии. М.: Медицина, 2021. 265 с.
11. Narayanan S, Keshava SN, Moses V (2020) Image guided percutaneous cholecystostomy-a single center experience. *J Clin Interv Radiol ISVIR* 4(01):20-26
12. Жедел холецистит. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің медициналық қызметтер сапасы бойынша біріккен комиссиясының 2019 жылдың 29 наурызындағы №60 хаттамасымен бекітілген емдеу хаттамасы.
13. Inoue K, Ueno T, Nishina O et al (2017) Optimal timing of cholecystectomy after percutaneous gallbladder drainage for severe cholecystitis. *BMC Gastroenterol* 17(1):71
14. Shayeri Roy Choudhury¹ · Pankaj Gupta¹ · Shikha Garg¹ · Naveen Kalra¹ · Mandeep Kang¹ · Manavjit Singh Sandhu¹ . Image-guided percutaneous cholecystostomy: a comprehensive review. 2021; <https://doi.org/10.1007/s11845-021-02655-7>
15. Aroori S, Mangan C, Reza L, Gafoor N (2022) Percutaneous cholecystostomy for severe acute cholecystitis: a useful procedure in high-risk patients for surgery. *Scand J Surg* 108(2):124-129
16. Imanzadeh A, Kokabi N, Pourjabbar S et al (2023) Safety and efficacy of percutaneous cholecystostomy for emphysematous cholecystitis. *J Clin Imaging Sci* 10:9
17. Das A, Baliyan V, Gamanagatti S, Kumar A (2017) Percutaneous biliary intervention: tips and tricks. *Trop Gastroenterol* 1(38):71-89
18. Ермолов А.С., Гуляев А.А., Иванов П.А. и др. Хирургическое лечение острого холецистита у больных с высоким операционным риском. Актуальные проблемы неотложной хирургии (острый холецистит, травма сосудов, сочетанная травма): Сб. науч. тр. выездного пленума Проблемной комиссии «Неотложная хирургия» и Российской науч.-практ. конф., посвящ. 70-летию науч. об-ва хирургов на Кавказских Минеральных Водах, Пятигорск, 19-20 октября 2025 г. М 2015; 28-29.
19. Каримов Ш.И., Боровский С.П., Хакимов М.Ш., Чилгашов А.Ш. Чрескожная чреспеченочная холецистостомия в лечении острого холецистита у больных с высоким операционным риском. *Анналы хир гепатол* 2021; 1: 53-56.